

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 20.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

**Rustamov Sanjar Ashiralievich.,
Mutalibova Nilufar G‘ayratjon qizi**
Andijon davlat universiteti
Uzbekistan

VIRTUAL LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Abstract: In today's world, the rapid development of technology demands the application of new methods in the educational process. Virtual laboratory classes play a significant role in achieving high results in the scientific and technical fields. Through this method, students, teachers, and researchers can perform scientific experiments using simulations and interactive exercises. Virtual laboratories enable experiments to be conducted in a timely, safe, and efficient manner, and also make remote learning more convenient.

The use of virtual laboratories helps to improve teaching effectiveness, ensure the flexibility of the educational process, and save resources. At the same time, they contribute to reducing financial and time resources in constructing real laboratories by creating virtual versions of complex experiments. Their promising development, with the help of new technologies and interactive platforms, allows for a more effective and convenient learning process.

Keywords: Virtual laboratory, classes, scientific experiment, simulation, interactive exercises, education, distance learning, technologies, effectiveness, innovation.

Annotatsiya: Bugungi kunda texnologiyaning tez rivojlanishi, o'quv jarayonida yangi usullarni qo'llashni taqozo etmoqda. Virtual laboratoriya mashg'ulotlari ilmiy-texnik sohada yuqori natijalarga erishishda katta ahamiyatga ega. Bu metod orqali talabalar, o'qituvchilar va tadqiqotchilar simulyatsiya va interaktiv mashqlar

yordamida ilmiy tajribalarni amalga oshirishi mumkin. Virtual laboratoriyalar ilmiy tajribalarni o'z vaqtida, xavfsiz va samarali o'tkazishga imkon yaratadi, shuningdek, ular masofaviy ta'lim tizimida o'qishni yanada qulaylashtiradi.

Virtual laboratoriyalarni qo'llash, o'qitish samaradorligini oshirishga, o'quv jarayonining moslashuvchanligini ta'minlashga va resurslarni tejashga yordam beradi. Shu bilan birga, ular murakkab tajribalarning virtual versiyalarini yaratish orqali real laboratoriyalarni qurishdagi moliyaviy va vaqt resurslarini qisqartirishga xizmat qiladi. Ularning istiqbolli rivojlanishi, yangi texnologiyalar va interaktiv platformalar yordamida bilim olish jarayonini yanada samarali va qulay qilishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Virtual laboratoriya, mashg'ullar, ilmiy tajriba, simulyatsiya, interaktiv mashqlar, ta'lim, masofaviy o'qish, texnologiyalar, samaradorlik, innovatsiya.

Аннотация: В современном мире быстрые темпы развития технологий требуют применения новых методов в образовательном процессе. Виртуальные лабораторные занятия играют важную роль в достижении высоких результатов в научно-технических областях. С помощью этого метода студенты, преподаватели и исследователи могут проводить научные эксперименты с использованием симуляций и интерактивных упражнений. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты вовремя, безопасно и эффективно, а также делают дистанционное обучение более удобным.

Использование виртуальных лабораторий способствует повышению эффективности преподавания, обеспечению гибкости образовательного процесса и экономии ресурсов. В то же время они помогают сократить финансовые и временные ресурсы при строительстве реальных лабораторий, создавая виртуальные версии сложных экспериментов. Перспективное развитие виртуальных лабораторий с помощью новых технологий и интерактивных платформ позволит сделать процесс обучения более эффективным и удобным.

Ключевые слова: Виртуальная лаборатория, занятия, научный эксперимент, симуляция, интерактивные упражнения, образование, дистанционное обучение, технологии, эффективность, инновации.

Language: Uzbek

Citation: Rustamov , S., & Mutalibova , N. PROSPECTS OF USING VIRTUAL LABORATORY WORKSHOPS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 61–65. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1175>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14198341>

XXI asr axborot texnologiyalar davri hisoblanadi. Shu sababli hozirgi kunda zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga qo'llash borasida qator islohotlar olib borilmoqda. Axborot texnologiyalarini bilish va uni amaliyotda qo'llash zamon talabiga aylangan. Innovatsion axborot texnalagiylaridan foydalanish

pedagog kadrlar uchun innovatsion bilim, ko'nikma va malakasini oshirishga yordam beradi bu esa pedagog kadrlarni bilim salohiyatini yanada oshirishga yordam beradi. Qolaversa o'quvchilar o'rtasida ham zamonaviy innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish salohiyatini oshirib beradi. Hamda innovatsion texnologiya darslarni samarali tashkil qilishga va sifatli

ta'lim olishga juda katta imkoniyat yaratib beradi.

Xalqaro ta'lim konsepsiyasida 2030 - yilgacha Ta'lim tizimida va butun hayot davomida har bir shaxsning ijodiy va tanqidiy taffakurini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish inkoniyatini kengaytirdi. Ushbu maqsadlarga erishishda umumta'lim maktablarida kimyo fanini zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan xolda virtual laboratoriya darslarini tashkil qilish samarali kechadi. Mazkur yondashuvning ahamiyatini tashkil qilish mavzuni dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Biz ham axborot texnologiyalardan foydalanib Asaka shahar Fayzobod MFY 5-umumta'lim maktabining 9B-sinf o'quvchilari o'rtasida kimyo fanidan "CHEMIST" dasturi orqali virtual laboratoriya darslarini tashkil qildik. 9-sinf kimyo darsligining "Tuzlar eritmalari bilan metallarning o'zaro ta'siri" 6-laboratoriya mashg'ulotini virtual tarzda olib bordik. Bunda bizga tubi yumaloq o'lchov kolbasi, konussimon kolba, kumush (I) – nitrat, mis (II) – sulfat, qo'rg'oshin (II) – nitrat eritmalari, mis va temir kukunlaridan foydalandik. 3 ta tubi yumaloq o'lchov kolbasini oldik. Birinchi kolbaga kumush (I) – nitrat, ikkinchi kolbaga mis (II) – sulfat, uchinchi kolbaga qo'rg'oshin (II) – nitrat eritmalaridan 4-5 ml tayyorlab quyib oldik. Birinchi kolbaga mis kukunlaridan 1.6 gr, ikkinchi kolbaga femir kukunidan 1. 5 gr miqdorida hamda uchinchi kolbaga 1.8 gr miqdorida mis kukunidan soldik. Birinchi kolbadagi kumush (I) – nitrat eritmasi mis kukunlari bilan reaksiyaga kirishib mis (II) – nitrat tuzi va kumush cho'kmasini hosil qildi.

Ikkinchi kolbamizdagi mis (II) – sulfat eritmasiga temir kukunlaridan qo'shganimizda temir (II) – sulfat va mis ajralib chiqdi.

Uchinchi kolbamizdagi qo'rg'oshin (II) – nitrat eritmasiga mis kukunidan soldik. Lekin kolbamizda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmadi.

Bunga sabab, metallarning elektrokimyoviy kuchlanishlar qatoridir. Bir metallni boshqa metallar uning birikmalaridan siqib chiqarish qobilyatini rus olimi N.N. Beketov aniqlagan. Shunga ko'ra, har bir metall o'zidan keyingi metallni uning tuzlari eritmasidan siqib chiqarishini batafsil o'rgangan.

Demak metallarning elektrokimyoviy kuchlanishlar qatorida qo'rg'oshin misdan oldinda joylashganligi sababli mis

qo'rg'oshinni tuzlari eritmasidan siqib chiqara olmaydi. Quyidagi rasmimizda virtual xolatda olib borgan laboratoriya mashg'ulotlarimiz aks etgan

Xuddi shu laboratoriya mashg'ulotlarini 9A- sinf bilan birgalikda an'anaviy tarzda ham olib bordik. Olib borilgan virtual hamda an'anaviy laboratoriya mashg'ulotlari yuzasidan savol-javob va test mashg'ulotlarini o'tkazdik. Shu mezonlar asosida o'zashtirish ko'rsatkichlarni 1- jadvalda taqqosladik.

1-jadval

№	Virtual laboratoriya mashg'uloti	An'anaviy laboratoriya mashg'uloti
1.	Eksperimental gurux 89% o'zlashtirish ko'rsatkichini namoyon qildi	Nazorat guruxi 65% o'zlashtirish ko'rsatkichini namoyon qildi
2.	Qisqa vaqtda o'quvchilarga samarali va sifatli ta'lim beriladi.	Ko'proq vaqt talab qiladi
3.	Noyob va hayot uchun xavfli bo'lgan reaktivlardan foydalanilmaydi	Noyob va hayot uchun xavfli bo'lgan reaktivlardan foydalaniladi
4.	Qimmat laboratoriya asboblarni sotib olishga ehtiyoj bo'lmaydi	_____

Virtual laboratoriya mashg'ulotlari yana bir qancha afzalliklarga ega. Ular yordamida o'qituvchi va o'quvchilarga qo'yilgan maqsadlar, jihozlar, kimyoviy moddalar va reaksiyalar hamda sharoitlar mavjudligini hisobga olgan holda eng samarali tajribalarni tanlashlari mumkin.

Bunday rejalashtirish musataqil o'rganish orqali potentsiyal qobiliyatlarni rivojlantiradi. Aslida virtual tajribalar – bu amalda o'tkaziladigan laboratoriya mashg'ulotlariga qo'shimcha mashg'ulotlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tatli, Z., Ayas, A. Virtual laboratory applications in chemistry education. *Procedia-Social and behavioral sciences*, 9, 938-942 (2010).
2. Р.Ш.Бердикулов, Ф.А.Алимова, Ш.М.Миркомиллов Возможности компьютерных технологий при изучении основ технологических процессов химического производства. *Вопросы гуманитарных наук. Научный журнал №2(46)*, Москва, 2010
3. I.R.Asqarov, Yu.T.Isaev, A.G.Maxsumov, Sh.Qirg'izov. *Organik kimyo. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi*. Toshkent 2012.
4. I.R.Asqarov, K.G'opirov, N.X. To'xtaboyev 9- sinf Kimyo darsligi.
5. Xamidova, M. X. Q. (2021). Kimyo fanini virtual laboratoriyalardan va kompyuter dasturlaridan foydalanib o'qitishning ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, 2(8), 133-139
6. Chemist скачать 5.0.3 Full APK на Android